

УДК 94: 902.2 (477)

«АНТИМИР» В ЯЗЫЧЕСКОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Козлов М.Н.

Севастопольский государственный университет

На основе обширного археологического материала, древнерусских письменных источников и данных этнографии проведен исторический анализ представлений наших предков дохристианской эпохи о подземном мире мертвых – своеобразном «антимире».

Используя научный метод интерпретационного синтеза, автор смог выделить несколько наиболее характерных сюжетов древнерусских народных и дружинных представлений о загробном мире как «антимире» или «мире наоборот», царстве вечной зимы и холода или огромном пастбище, где пасутся безликие души умерших.

Ключевые слова: представления, верования, мировоззренческие модели, культ, язычество, подземный мир мертвых, антимир.

A historical analysis of the representations of our pre-Christian era ancestors about the underworld of the dead (the antiworld) is conducted on the basis of extensive archaeological material, Old Russian written sources and ethnographic data. Using the scientific method of interpretative synthesis, the author was able to identify several of the most characteristic subjects of the ancient Russian folk and druzhina ideas about the afterlife as «antiworld» or «the opposite world», the kingdom of eternal winter and cold or a huge pasture where faceless souls of the dead were grazing.

Key words: representations, beliefs, world view models, cult, paganism, the underworld of the dead, antiworld.

Результаты археологических раскопок последнего времени, в частности, исследования крупных языческих городищ-святилищ, недвусмысленно свидетельствуют о том, что уже в дохристианскую эпоху у восточных славян существовала сложная культовая атрибутика и многогранный комплекс языческих представлений и верований. Восточнославянское языческое мировоззрение, как свидетельствуют письменные источники, не имело единой, устоявшейся структуры. Оно состояло из нескольких различных по времени возникновения моделей, меняющихся со временем и причудливо переплетающихся между собой. Под влиянием общественно-экономических и политических процессов, происходивших в восточнославянском обществе, изменялись и мировоззренческие модели восприятия действительности. Старые, родовые анимистические и тотемистические культы трансформировались, превращаясь в культы народных и дружинных божеств, постепенно усложнялись мифы о посмертном существовании души человека.

При этом возникновение новых мировоззренческих моделей вовсе не означало исчезновения старых. Бывшие родовые верования и культы не только продолжали существовать наряду с новыми, но и, как показало время, оказались даже более устойчивыми, чем верования эпохи государственности, и частично сохранились вплоть до нашего времени. Основу древнеславянских родовых верований составил культ предков. Не случайно неизвестный русский книжник писал, что древнейшей формой восточнославянского языческого культа было поклонение «упырям и берегиням».

В свою очередь основу культа предков составили представления о загробном существовании души человека в «мире мертвых» – «антимире». Таким образом, полноценное изучение восточнославянского языческого мировоззрения невозможно без де-

тального исследования верований и культов наших предков, связанных с представлениями об «антимире».

Между тем, тема представлений восточных славян об «антимире» практически не затронута в отечественной гуманитарной науке. Объектом внимания исследователей стали лишь некоторые аспекты данных верований. Первым тему подземного мира мертвых в представлениях восточных славян дохристианской эпохи осветил в исторической науке А.Н. Соболев в обобщающем труде «Загробный мир по древнерусским представлениям». Но в данном научном произведении, в основном, рассматривается верхний, небесный мир мертвых. Подземному «антимиру» посвящено лишь несколько строк [39]. В исследовании М.В. Поповича «Мировоззрение древних славян» были проанализированы такие категории языческого мировоззрения, связанные с представлениями о «подземном мире мертвых», как «порядок и хаос», «тело и дух», «мир людей и мир богов» [31, с. 46–107].

Ю.Г. Писаренко в научном исследовании «Велес–Волос в языческом мировоззрении Древней Руси» затронул важную научную проблему генетической связи между культом Велеса и представлениями о «подземном мире мертвых» [29, с. 49–51].

Проблема символики смерти в архаическом представлении восточных славян-язычников стала объектом внимания таких современных российских исследователей, как М. Киселева [18, с. 103–123], В. Гуляев [7, с. 76–77], В. Мельник [24, с. 94–98], В. Ольховский [27, с. 127–136]. Таким образом, в современной гуманитарной науке не существует комплексного научного исследования языческих представлений восточных славян о «подземном мире мертвых». Историческая реконструкция языческих представлений наших предков об «антимире» – основная цель данной статьи.

Востоочнославянские верования, связанные с загробным существованием человека, не ограничивались представлениями о «небесном мире мертвых». Анализ письменных, археологических и этнографических источников позволяет с уверенностью утверждать, что неотъемлемой частью языческого мифа о посмертной жизни человека были верования в подземный мир мертвых, куда якобы должны были отправиться кальцинированные кости покойников – «кащеи». Подземный мир представлял собой в сознании первобытных людей противоположность реальному миру, то есть «антимир» [19, с. 116].

В отличие от небесного «вырея», куда «дух» сожженного мертвеца должен был в сознании наших предков попасть после «долгого пути», «антимир» начинался сразу за пределами захоронения. Даже сама процедура «проводов в последний путь» покойника означала в языческом понимании древних славян ограничение покойника, его изоляцию от мира живых людей. Показательна в этом отношении этимология польского термина «poschować» и чешского «poschovat» в значении «замыкание мертвеца» [43, с. 13].

Смерть язычниками отождествлялась с границей, она находилась где-то на грани мира живых и мира мертвых людей. Граница между «реальным миром» и «миром мертвых» проходила, по мнению восточных славян, по сакральному кругу, отделяющему «реальный мир» от захоронения.

У различных востоочнославянских племен существовали различные формы ограждения захоронения от «белого света». Так, например, новгородские сопки окружались сакральным кругом, который выкладывали из валунов и деревянных колод в основании курганов. Подобные факты зафиксированы исследователями также при раскопках погребальных памятников кривичей [40, с. 127]. По краям некоторых курганов волынян, древлян, полян, дреговичей найдены также остатки деревянных бревен, или прослеживаются канавки с остатками древесного ограждения [25, с. 124]. В некоторых захоронениях южных вятичей вблизи реки Воронеж сохранилась ограда в виде массивного тына [35, с. 311]. Подобная практика была присуща не только восточным славянам, но и их западным соседям – древним полякам и чехам [43, с. 13].

В данном обычае, вероятно, нашло свое отражение общеиндоевропейское представление о защитном круге – границе между двумя мирами. Очерченное сакральным кругом пространство – иное пространство, чем то, что снаружи, это как-бы два вложенных друг друга пространства, и те, кто снаружи, не видят тех, кто в замкнутом круге [31, с. 52].

С представлениями о пространственной черте между двумя мирами было якобы связано древнеславянское языческое божество Чур. В древнеславянском языке «Чур» означа-

ет границу, предел, край, то есть он представлял собой символ неприкосновенности сакральной границы. До настоящего времени сохранилось выражение «Чур меня» в значении «предок оборони» [11, с. 615]. В польских и чешских письменных источниках XV–XVI вв. также упоминается одноименное божество границ [3, с. 59].

Нарушение пространственного табу считалось большим святотатством. Тот, кто самовольно переходил границу между двумя мирами, становился «чертом». Праславянское «черт» означает «проклятый», или тот, что перешел границу. Нарушитель должен был почувствовать на себе жесткую кару со стороны «потустороннего мира». Примером в этом отношении может стать легенда о смерти киевского князя Олега, представленная в «Повести временных лет» под 911 г. Согласно данному источнику, киевскому князю была предсказана смерть от своего любимого коня. Поверив волхвам, киевский властитель отказался от своего потенциального убийцы: *«бе бо впраше волхвовъ [и] кудесникъ (Олег – М.К.): о чего ми є смерть. и ре ему кудесникъ один кнже конь ежи любииши и ездииши на нем о то ти оумрети. олець приим въ оуме си ре николиже вся де на нь не вижду є боле то. и повеле корми [и] не водити є к нему...»* [30, с. 29]. Узнав о смерти своего лучшего коня, князь пожелал увидеть его останки и, подойдя к костям мертвого животного: *«посмеяся и вьступи ногою на лобъ, и выникнув змея и оуклюну в ногу и с того разболевся и оумре»* [30, с. 30].

Олег нарушил целостность мертвых костей и этим нарушил границу между миром живых и миром мертвых. Это «кощунство» (от древнеславянского «кошь», «кощь» – в значении «кость») и привело князя к гибели. Мертвые кости коня Олега стали микромоделлю «антимира», и поэтому далеко не случайно орудие казни за поступок Олега – змея вылезла именно «со лба» мертвого животного. Змея в данной легенде символизирует смерть в форме наказания за нарушение языческого табу и представляет собой один из вариантов так называемой «навъей косточки» – героини многих славянских легенд.

В современной исторической науке существует гипотеза, согласно которой легенда о смерти князя Олега является откликом языческого мифа о путешествии покойника в потусторонний мир верхом на лошади мертвых. Конь по данной теории – посланник «скотья бога» Велеса, от которого он должен был реализовать свою функцию бога загробного мира [29, с. 51]. Эта гипотеза действительно находит подтверждение со стороны письменных и археологических источников, характеризующих верования восточнославянской военной элиты конца I тыс. н.э. Вместе с тем, по нашему мнению, некоторые детали из легенды о гибели Олега опровергают гипотезу о посреднической роли коня.

Во-первых, в данном источнике нет ни одного намека на то, что князь Олег готовился к смерти и собирался в мир иной.

Во-вторых, киевский властитель совершил кощунство, став ногой на череп лошади и таким образом сам спровоцировал свою смерть.

В-третьих, главный герой легенды умер не сразу, а по данным «Повести временных лет», через некоторое время после посещения останков своего бывшего коня и «разболелся» [30, с. 30].

Таким образом, в данном эпизоде нашел отражение скорее миф о «пространственном табу», границе между двумя мирами, чем представление о лошади – посланнике бога мертвых.

В восточнославянском фольклоре «навья кость» – это одна из мелких костей пяты. В народном представлении она якобы появляется на теле человека при столкновении его с трупом и убивает его [10, с. 389]. Наказание человека «навъей косточкой» в славянских легендах и сказках обычно следует за нарушением границы между реальным миром и «миром мертвых» [1, с. 37].

Сюжет, где хорошо прослеживается мотив наказания за нарушение границы между двумя мирами и сакральность человеческих костей, хорошо прослеживается в новгородской былине «Василий Буслаев молиться ездил». Решив совершить паломничество в Иерусалим, главный герой по дороге в святой город увидел череп мертвого человека. Вместо того, чтобы похоронить человеческие останки или обойти их стороной, он совершил святотатство: *«пнул Василеы той голову с дороги прочь»*. Далее в былине сообщается о смерти ее героя [5, с. 480]. Череп мертвого человека представлял собой в

данном случае образное олицетворение смерти. Герой былины, осуществив святотатство и тем самым продемонстрировав презрение к границам ее владений, этим спровоцировал свою личную гибель.

Языческое табу на нарушение пространственных границ между «реальным миром» и «миром мертвых» хорошо прослеживается и по материалам этнографических источников. В народном представлении место, на котором покоились человеческие останки, считалось «нечистым». На этой территории категорически запрещалось строить жилье или хозяйственные постройки [1, с. 37].

Причиной многих эпидемий, голода, стихийных бедствий наши предки считали нарушение границы между двумя мирами и вмешательство покойников в человеческую жизнь. Автор «Повести временных лет», например, описывая мор, который случился в Полоцке около 1092 г., объяснил факт массовой гибели людей тем, что «*"навье"* (мертвецы – М.К.) *бьют полочаны...*» [30, с. 141].

Сохранить «реальный» мир от негативного влияния потусторонних сил якобы можно было, восстановив границы между двумя мирами. Мотив разграничения «двух миров» хорошо прослеживается на примере некоторых восточнославянских обрядов. Еще в XIX в. в некоторых областях России существовал обряд «опахивания», который заключался в том, что во время эпидемий или других страшных бедствий, ночью женщины без одежды, в одних рубашках и с распущенными волосами проводили по земле вокруг поселка борозду, давая выход «силе земли», чтобы оградить свое поселение от вредного воздействия покойников, которые якобы «забирали к себе» живых людей [23, с. 26]. При проведении обряда, по данным Е.В. Померанцевой, случайных людей, которые встречались на пути участников ритуала, принимали за духов смерти, ругали, били, и даже могли убить [32, с. 28].

На Украине бытовал обычай после выноса мертвого тела из дома выносить из сеней тесто и вереницей трижды проходить вокруг дома, описывая «магический круг» [13, с. 349]. Украинский термин «обійстя», российский «усадьба», польский «obejscie» значат дословно «место, которое обходят вокруг» [31, с. 52].

За могильной оградой у наших предков дохристианской эпохи находился погребальный курган. В архаическом представлении древних славян он совмещал в себе сакральные подземные и небесные миры – место пребывания умерших людей, духов и богов с реальным миром живых людей. Нижняя часть кургана, где находились сожженные кости покойника, якобы находилась в подземном «костном мире», вершина кургана должна была достигать небесного мира [20, с. 169–173].

Вместе с тем, как верно отметил В.Я. Петрухин, погребальный курган тяготеет и к миру живых людей, он символизирует собой связь с предками-берегинями [28, с. 214–215]. На восточнославянской территории известны курганы различной формы и размеров – от огромных длинных могильников кривичей, среди которых встречаются исполины длиной до 100 м, шириной 20 м и высотой 12 м, и новгородских сопков, которые достигают 10 м в высоту и 40 м в диаметре [12, с. 58], до небольших волынских курганов – 1–2 м в диаметре и 1 м высотой [36, с. 18].

Инвентарь раннеславянских захоронений относительно немногочислен. Так, в южных районах Киевской Руси в 440 насыпях были найдены обломки битой посуды, 670 раз были зафиксированы железные ножи, железные кресала разных форм (91 случай), в 15 погребениях найдены гири и весы, в 10 – ключи и замки. Кроме того, имели место единичные случаи находок серпов, топоров, крючков, долота и других предметов. В 5% исследованных погребений найдено оружие: луки, стрелы, топоры, мечи, наконечники копий, детали щитов и т.п. [26, с. 33–38]. Известно около 120 случаев находки костей животных: лошадей, свиней, овец, коз, птиц [26, с. 30]. Кости животных найдены в Черниговском могильнике Березки [4, с. 23], новгородских сопках [41, с. 27].

Бедность абсолютного большинства восточнославянских языческих захоронений IX–X вв. позволяет предположить, что восточные славяне в конце I тыс. н.э. не имели четкой системы представлений об экономической и социальной дифференциации в царстве мертвых. Очевидно, в сознании восточных славян в «ином мире» все мертвецы должны были быть равными в своих правах и не иметь никакого личного имущества. Показательной в этом от-

ношении является этимология польского термина «nieboszczuh» (чешское «nebozcih», украинское «покойник»), означающий буквально «бедняк», «нищий» [43, с. 19].

Вероятно, загробный мир в сознании наших предков дохристианской эпохи представлялся в виде идеального места, где царил всеобщее равенство. Все это хорошо согласуется с индоевропейским представлением о загробном мире как гигантском пастбище, на котором некое божество – судья пасет свою безликую паству. Так, в апокрифическом труде болгарского происхождения «Беседа трех святителей» находим следующие строки: *«Место нарицается рай, а ограды – райские места, а овцы – верные люди»* [2, с. 65].

В границах сакрального круга кальцинированные кости мертвеца в сознании наших предков продолжали существовать в каком-то своем особом измерении. Изготовление нашими предками-язычниками деревянных сооружений-домовин, имитирующих жилье живых людей, напрямую связано с идеей второго, посмертного жилья [35, с. 75]. Показательным в этом отношении представляется единство старославянского термина «дом» в значении «жилище» и современное украинское «домовина» (диалектное псковское и орловское «домовьё») в значении «гроб» [9, с. 466].

Погребальные сооружения-домовины из дерева различных форм и размеров зафиксированы археологами во время раскопок могильников IX–X вв. на всей восточнославянской территории. Особенно данная черта погребальной обрядности была присуща носителям так называемой Борщевской культуры и вятичскому населению Верхней Оки [6, с. 156–158].

Наиболее распространенным инструментом в древнеславянских языческих погребениях были горшки и миски с едой. Кроме того, в могильниках восточных славян встречаются железные ножи, огнива различных форм и кремни к ним, весы и чаши, замки, пряслица, серпы, иглы, шильца, рыбацкие крючки и т.п. [26, с. 36–38]. В курганах Приладожья вблизи останков покойников встречаются железные тарелки и сковороды, что символизирует образ вечного дома [34, с. 56].

Умерших представителей восточнославянской элиты, согласно материалам раскопок так называемых дружинных захоронений Шестовицкого, Гнездовского могильников, некрополя города Киева пытались обеспечить даже предметами для развлечения – стеклянными шахматами, игральными костями [21, с. 85, 89].

Ассоциация погребения с домом мертвых встречается в некоторых письменных источниках. Так, арабский путешественник X в. Ибн-Даста назвал захоронение знатного русича «домом» [14, с. 270]. В «Слове о полку Игореве», при описании сна киевского князя Всеслава, предсказывающему его смерть, рассказывается о том, что умирающий видел себя в каком-то «тереме златоверхом» [38, с. 8]. В восточнославянской фольклорной традиции часто смерть человека символизирует переселение, переезд в новый дом [42, с. 114–115].

Отождествление захоронения покойника с его «вечным домом» было присуще не только древним славянам, но и их ближайшим соседям – северным германцам. В древней исландской саге «О Ньяле», например, сообщается о том, как один из главных героев по имени Гунар после своей смерти и погребения «веселился и пел в кургане» [16, с. 572].

Находясь в доме-могиле, умерший в сознании восточных славян продолжал существовать и имел те же потребности, что и живые люди. Подтверждением этому может служить рассказ арабского путешественника Ибн-Фадлана: перед погребением «знатного руса» покойника на несколько дней положили в могилу. Кроме последнего в яме находились также горячие напитки, плоды и лютня, предназначенные для того, чтобы покойнику не было скучно ждать захоронения [15, с. 98].

Языческая вера восточных славян в продолжение существования некоей потусторонней сущности в месте захоронения мертвецов вызывала осуждение со стороны христианского духовенства, поскольку противоречила многим православным канонам. Так, Кирилл Туровский в произведении «О человеческой душе и теле» отрицает, что душа покойника находится в земле, вблизи похороненного тела – *«Когда ты видишь тело, в земле похоронено, не думай, что здесь находится и душа, потому что не от земли душа и не в землю уходит»* [17, с. 200].

Вместе с тем, как и большинство других языческих сюжетов, вера в продолжение существования умершего в месте захоронения была использована христианами для популяризации своих проповедей. Германский миссионер XII в. Гемольд, например, сообщает в «Хронике», что единственным способом заманить новообращенных христиан славянского происхождения в церковь было захоронение покойников в христианских церквях [44, с. 93–94]. Титмар из Мерзенбурга дополняет сведения Гемольда рассказами о появлении на территории культовых христианских мест призраков, которые якобы мстили за нарушение их покоя [45, с. 87–88].

В «Сказании о Валаамском монастыре», источнике XV в., приводится любопытный рассказ о том, как один из местных святых, тело которого было захоронено на территории монастыря, пожелал посетить своего бывшего сподвижника, настоятеля соседнего храма (также покойника). Как сообщает далее «Сказание», святой добился своего после того, как спровоцировал непогоду. Его кости были перенесены в соседний монастырь и несколько часов «говорили» там с останками соседа [37, с. 184].

Захоронение выступало в сознании восточных славян своеобразной микромоделю «антимира», и в то же время, его составной частью. В этой схеме достаточно четко обозначился логический парадокс архаического сознания: *«В малой части умещалось также и целое, микрокосмос был своего рода дубликатом макрокосмоса»* [8, с. 12]. Славянские могильники, а позднее кладбища, представляли собой своеобразные «поселения мертвых».

Это хорошо согласуется с эволюцией древнерусского слова «погость». В современном русском языке данный термин используется в значении «кладбище», «место захоронения». В древнерусских памятниках XI–XIV вв. термин «погость» обозначает «поселок» или «село» [22, с. 22].

Таким образом, в языческом представлении древних славян курганы-могильники представляли собой «поселки мертвых» или «общины мертвецов». Термин «мир» представлял собой группу славянских поселений, расположенных вокруг большого поселка, называемого «градок». Исходя из этого, логично было бы предположить, что «антимир», или «подземный мир мертвых», куда попадали кальцинированные кости покойников, в сознании древних славян-язычников состоял из группы могильников, расположенных в той местности, где когда-то жил умерший. «Антимир» в архаическом представлении восточных славян дохристианской эпохи отделялся от реального мира сакральным кругом, который должен был оберегать живых людей от негативного влияния мертвецов. Нарушение живыми людьми священной границы, отделяющей реальный мир от потустороннего, должно было привести к гибели святотатца.

В погребении покойник якобы продолжал существовать и иметь те же потребности, что и живые люди. Одиночные захоронения в пределах могильников в сознании восточных славян составляли поселения мертвецов. Группа могильников, расположенных в отдельной местности, представляли собой в архаическом представлении наших предков «антимир».

Источники и литература.

1. Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л.: Наука, 1983. 192 с.
2. Беседа трех святителей // Златоуструй. Древняя Русь X–XIII вв. М.: Наука, 1990. С. 262–266.
3. Бантке Георг Самуил История Государства Польского. М.: Типография Императорской Академии. 1830. Т. 1. 344 с.
4. Бліфельд Д.І. Давньоруські пам'ятки Шестовиці. К.: Наукова думка, 1977. 233 с.
5. Былины. М.: Современник, 1989. 560 с.
6. Винников А.З. Славянские курганы лесостепного Дона. Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1984. 192 с.
7. Гуляев В.И. Погребальная обрядность: структура, семантика и социальная интерпретация // Российская археология. 1993. № 1. С. 76–77.
8. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1972. 350 с.
9. Даль В.И. Толковый словарь живого Великорусского языка. М.: Русский язык, 1978. Т. 1. 699 с.
10. Даль В.И. Толковый словарь живого Великорусского языка. М.: Русский язык, 1979. Т. 2. 779 с.
11. Даль В.И. Толковый словарь живого Великорусского языка. М.: Русский язык, 1980. Т. 4. 683 с.
12. Енуков В.В. Псковские и смоленские длинные курганы (по данным погребального обряда) // Советская

- археология. 1992. № 1. С. 57–67.
13. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М.: Наука, 1991. 507 с.
 14. Ибн-Даста Книга драгоценных сокровищ // Сказания мусульманских писателей о Славянах и Русских (с половины VII в. до конца X в. по Р.Х.) / собр., пер. и объясн. А.Я. Гаркави. СПб.: Типография Императорской Академии, 1870. С. 260–270.
 15. Ибн-Фадлан Записки // Сказания мусульманских писателей о Славянах и Русских (с половины VII в. до конца X в. по Р.Х.) / собр., пер. и объясн. А.Я. Гаркави. СПб.: Типография Императорской Академии, 1870. С. 82–116.
 16. Исландские саги. М.: Художественная литература, 1986. 780 с.
 17. Кирило Туровский Притча о человеческой душе и о теле и нарушении божьей заповеди и воскресении тела человеческого и о страшном суде и мучении // Златоструй. Древняя Русь X–XIII веков. М.: Наука, 1990. С. 183–202.
 18. Киселева М.О. Мера и вера // Вопросы философии. 1995. №8. С. 103–123.
 19. Козлов М.Н. Восточнославянское язычество: От рождения до гибели богов. М.: Вузовский учебник. Инфра, 2017. 296 с.
 20. Козлов М.Н. Небесный мир в мировоззрении восточных славян // Вісник Сев. НТУ. 2012. № 126. С. 169–173.
 21. Корзухина Г.Ф. Из истории игр на Руси // Советская археология. 1963. № 4. С. 85–103.
 22. Котляревский А.А. Собрание сочинений. СПб.: Изд-во Императорской Академии Наук, 1893. Т. 3. Погребальные обычаи древних славян. 493 с.
 23. Никольский Н.М. Дохристианские верования и культы днепровских славян. М.: Атеист, 1929. 36 с.
 24. Мельник В.И. Погребальный обычай и погребальный памятник // Российская археология. 1993. № 1. С. 94–98.
 25. Москаленко А.Н. Славяне на Дону (Борщевская культура). Воронеж: Издательство во Воронежского университета, 1981. 197 с.
 26. Моця А.П. Погребальные памятники южнорусских земель IX–XIII вв. К.: Наукова думка, 1990. 154 с.
 27. Ольховский В.С. Погребальная обрядность. (Содержание и структура) // Российская археология. 1993. № 1. С. 127–136.
 28. Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси в IX–XI вв. Смоленск: Русич, 1995. 320 с.
 29. Писаренко Ю. Г. Велес–Волос в язичницькому світогляді давньої Русі. К.: Інститут археології НАНУ, 1997. 239 с.
 30. Повесть временных лет / под ред. и с пред. В.П. Адриановой-Перетц. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 239 с.
 31. Попович М.В. Мировоззрение древних славян. К.: Наукова думка, 1985. 167 с.
 32. Померанцева Э.В. Роль слова в обряде опахивания // Обряды и обрядовый фольклор. М.: Наука, 1982. С. 25–36.
 33. Попович М.В. Мировоззрение древних славян. К.: Наукова думка, 1985. 167 с.
 34. Русские древности в памятниках искусства издаваемые графом И. Толстым и Н. Кондаковым. Выпуск 5.: Курганные древности и клады домонгольского периода. СПб.: Типография Министерства путей сообщения, 1897. 166 с.
 35. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М.: Изд-во АН СССР, 1987. 782 с.
 36. Седов В.В. Восточные славяне в VI–XIII вв. М.: Наука, 1982. 327 с.
 37. Сказание о Валаамском монастыре // Охотина-Линд Н.А. Сказания о Валаамском монастыре. СПб.: Глагол, 1996. С. 183–187.
 38. Слово о полку Игореве / вступительная статья и редакция текста И. Глазунова. СПб., 1897. 22 с.
 39. Соболев А.Н. Загробный мир по древнерусским представлениям. Литературно-исторический опыт исследования древнерусского народного мирозерцания). Сергиев Посад: Тип. Вильде, 1913. 206 с.
 40. Третьяков П.Н. Восточнославянские племена. М.: Наука, 1948. 250 с.
 41. Третьяков П.Н. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М.: Мысль, 1996. 143 с.
 42. Чистяков В.А. Представления о дороге в загробный мир в русских похоронных причитаниях XIX–XX вв. // Обряды и обрядовый фольклор. М.: Наука, 1982. С. 114–127.
 43. Byłina S. Słowiański świat zmarłych u szyłku poganstwa wyobraze nia przestrzenne. Warszawa, 1994. 298 s.
 44. Helmholdi. Chronika Slavorum, editio Bangerti. Lublin, 1862. 197 s.
 45. Thietmari. Chronikon Slavorum. Lublin, 1902. 1018 s.

References.

1. Bayburin A.K. Zhilishche v obryadakh i predstavleniyakh vostochnykh slavyan. L.: Nauka, 1983. 192 s.
2. Beseda trekh svyatiteley // Zlatostruy. Drevnyaya Rus X–XIII vv. M.: Nauka, 1990. S. 262–266.
3. Bantke Georg Samuil Istoriya Gosudarstva Polskogo. M.: Tipografiya Imperatorskoy Akademii, 1830. T. 1. 344 s.
4. Blifeld D.I. Davnoruski pam'yatki Shestovitsi. K.: Naukova dumka, 1977. 233 s.
5. Byliny. M.: Sovremennik, 1989. 560 s.
6. Vinnikov A.Z. Slavyanskiye kurgany lesostepnogo Dona. Voronezh: Izdatelstvo Voronezhskogo universiteta, 1984. 192 s.
7. Gulyayev V.I. Pogrebalnaya obryadnost: struktura, semantika i sotsialnaya interpretatsiya // Rossiyskaya arkhologiya. 1993. № 1. S. 76–77.
8. Gurevich A.Ya. Kategorii srednevekovoy kultury. M.: Iskusstvo, 1972. 350 s.

9. Dal V.I. Tolkovyy slovar zhivogo Velikorusskogo yazyka. M.: Russkiy yazyk, 1978. T. 1. 699 s.
10. Dal V.I. Tolkovyy slovar zhivogo Velikorusskogo yazyka. M.: Russkiy yazyk, 1979. T. 2. 779 s.
11. Dal V.I. Tolkovyy slovar zhivogo Velikorusskogo yazyka. M.: Russkiy yazyk, 1980. T. 4. 683 s.
12. Enukov V.V. Pskovskiy i smolenskiye dlinnyye kurgany (po dannym pogrebalnogo obryada) // Sovetskaya arkhologiya. 1992. № 1. S. 57–67.
13. Zelenin D.K. Vostochnoslavianskaya etnografiya. M.: Nauka, 1991. 507 s.
14. Ibn-Dasta Kniga dragotsennykh sokrovishch // Skazaniya musulmanskiikh pisateley o Slavyanakh i Russkikh (s poloviny VII v. do kontsa X v. po R.X.) / sobr.. per. i obyasn. A.Ya. Garkavi. SPb.: Tipografiya Imperatorskoy Akademii, 1870. S. 260–270.
15. Ibn-Fadlan Zapiski // Skazaniya musulmanskiikh pisateley o Slavyanakh i Russkikh (s poloviny VII v. do kontsa X v. po R.X.) / sobr.. per. i obyasn. A.Ya. Garkavi. SPb.: Tipografiya Imperatorskoy Akademii, 1870. S. 82–116.
16. Islandskiy sagi. M.: Khudozhestvennaya literatura, 1986. 780 s.
17. Kirilo Turovskiy Pritcha o chelovecheskoy dushe i o tele i narushenii bozhyey zapovedi i voskresenii tela chelovecheskogo i o strashnom sude i muchenii // Zlatostruy. Drevnyaya Rus X–XIII vekov. M.: Nauka, 1990. S. 183–202.
18. Kiseleva M.O. Mera i vera // Voprosy filosofii. 1995. № 8. S. 103–123.
19. Kozlov M.N. Vostochnoslavianskoye yazychestvo: Ot rozhdeniya do gibeli bogov. M.: Vuzovskiy uchebnik, Infra, 2017. 296 s.
20. Kozlov M.N. Nebesnyy mir v mirovozzrenii vostochnykh slavyan // Visnik Sev. NTU. 2012. № 126. S. 169–173.
21. Korzukhina G.F. Iz istorii igr na Rusi // Sovetskaya arkhologiya. 1963. № 4. S. 85–103.
22. Kotlyarevskiy A.A. Sobraniye sochineniy. SPb.: Izd-vo Imperatorskoy Akademii Nauk, 1893. T. 3. Pogrebalnyye obychai drevnykh slavyan. 493 s.
23. Nikolskiy N.M. Dokhristianskiye verovaniya i kul'ty dneprovskikh slavyan. M.: Ateist, 1929. 36 s.
24. Melnik V.I. Pogrebalnyy obyчай i pogrebalnyy pamyatnik // Rossiyskaya arkhologiya. 1993. № 1. S. 94–98.
25. Moskalenko A.N. Slavyane na Donu (Borshchevskaya kul'tura). Voronezh: Izdatel'stvo vo Voronezhskogo universiteta, 1981. 197 s.
26. Motsya A.P. Pogrebalnyye pamyatniki yuzhnorusskikh zemel IX–XIII vv. K.: Naukova dumka, 1990. 154 s.
27. Olkhovskiy V.S. Pogrebalnaya obryadnost. (Soderzhaniye i struktura) // Rossiyskaya arkhologiya. 1993. № 1. S. 127–136.
28. Petrukhin V. Ya. Nachalo etnokul'turnoy istorii Rusi v IX–XI vv. Smolensk: Rusich, 1995. 320 s.
29. Pisarenko Yu. G. Veles–Volos v yazichnitskomu svitoglyadi davnoi Rusi. K.: Institut arkhologii NANU, 1997. 239 s.
30. Povest vremennykh let / pod red. i s pred. V.P. Adrianovoy-Peretts. M.–L.: Izd-vo AN SSSR, 1950. 239 s.
31. Popovich M.V. Mirovozzreniye drevnykh slavyan. K.: Naukova dumka, 1985. 167 s.
32. Pomerantseva E.V. Rol slova v obryade opakhivaniya // Obryady i obryadovyy folklor. M.: Nauka, 1982. S. 25–36.
33. Popovich M.V. Mirovozzreniye drevnykh slavyan. K.: Naukova dumka, 1985. 167 s.
34. Russkiye drevnosti v pamyatnikakh iskusstva izdavayemyye grafom I. Tolstym i N. Kondakovym. Vypusk 5.: Kurgannyye drevnosti i klady domongolskogo perioda. SPb.: Tipografiya Ministerstva putey soobshcheniya, 1897. 166 s.
35. Rybakov B.A. Yazychestvo Drevney Rusi. M.: Izd-vo AN SSSR, 1987. 782 s.
36. Sedov V.V. Vostochnyye slavyane v VI–XIII vv. M.: Nauka, 1982. 327 s.
37. Skazaniye o Valaamskom monastyre // Okhotina-Lind N.A. Skazaniya o Valaamskom monastyre. SPb.: Glagol, 1996. S. 183–187.
38. Slovo o polku Igoreve / vstupil'naya statiya i redaktsiya teksta I. Glazunova. SPb., 1897. 22 s.
39. Sobolev A.N. Zagrobnyy mir po drevnerusskim predstavleniyam. Literaturno-istoricheskiy opyt issledovaniya drevnerusskogo narodnogo mirosozertsaniya). Sergiyev Posad: Tip. Vilde, 1913. 206 s.
40. Tretiakov P.N. Vostochnoslavianskiye plemena. M.: Nauka, 1948. 250 s.
41. Tretiakov P.N. Finno-ugry. bal'ty i slavyane na Dnepre i Volge. M.: Mysl, 1996. 143 s.
42. Chistyakov V.A. Predstavleniya o doroge v zagrobnyy mir v russkikh pokhoronnykh prichitaniyakh XIX–XX vv. // Obryady i obryadovyy folklor. M.: Nauka, 1982. S. 114–127.
43. Bylina S. Słowianski świat zmarłych u słytku poganstwa wyobraze nia przestrzenne. Warszawa, 1994. 298 s.
44. Helmholdi. Chronika Slavorum, editio Bangerti. Lublin, 1862. 197 s.
45. Thietmari. Chronikon Slavorum. Lublin, 1902. 1018 s.

Козлов М. Н. «Антимир» в языческом представлении восточных славян / Козлов М. Н. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия А: Античность и средневековье. – 2018. – № XXVI (VIII). – С. 118–126.

Kozlov M. N. Antiworld in the pagan representation of the Eastern Slavs / Kozlov M. N. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series A: Antiquity and the Middle Ages. – 2018. – № XXVI (VIII). – P. 118–126.

ОБ АВТОРЕ

КОЗЛОВ

Михаил Николаевич

*Доктор исторических наук, профессор кафедры «История» Севастопольского государственного университета
E-mail: kmn_75@mail.ru*

KOZLOV

Mikhail Nikolayevich

*Doctor of History, Professor at the Department of History, Sevastopol State University
E-mail: kmn_75@mail.ru*